

Peningkatan Kadar Fenolik pada Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) menggunakan Metode Iradiasi Cobalt-60

*Enhancement Of Phenolic Content in Jackfruit Seeds (*Artocarpus heterophyllus*) using Cobalt-60 Irradiation Methods*

Haikal Syahid Akmal

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: haikallsy02@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan Kadar Fenolik pada Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) menggunakan Metode Iradiasi Cobalt-60. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh iradiasi gamma pada biji nangka (*artocarpus heterophyllus*) terhadap kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan aktivitas antioksidan. Iradiasi dilakukan menggunakan sumber radioaktif Cobalt-60 dengan variasi dosis 12-14 kGy dan satu sampel kontrol (non-iradiasi). Ekstraksi senyawa dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol 50%, yang kemudian difiltrasi dan diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 45°C. Analisis kandungan flavonoid dilakukan secara kualitatif menggunakan H₂SO₄ dan kuantitatif menggunakan AlCl₃ serta Natrium Asetat dengan standar Kuersetin pada panjang gelombang 517 nm. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan reagen DPPH pada panjang gelombang 517 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iradiasi pada dosis 12 kGy meningkatkan kandungan flavonoid hingga 592,84 µg/mL dibandingkan sampel kontrol 449,76 µg/mL. Namun, pada dosis lebih tinggi (12,5-14 kGy) terjadi penurunan konsentrasi flavonoid, dengan kadar terendah sebesar 392,46 µg/mL pada dosis 14 kGy. Uji aktivitas antioksidan menunjukkan persentase inhibisi tertinggi pada sampel iradiasi 13,5 kGy yaitu sebesar 82,73%.

Kata kunci: Iradiasi Gamma, Biji Nangka, Flavonoid, Antioksidan, DPPH

ABSTRACT

Enhancement of Phenolic Content in Jackfruit Seeds (*Artocarpus heterophyllus*) using Cobalt-60 Irradiation Methods. The aim was to analyze the effect of gamma irradiation on jackfruit seeds (*Artocarpus heterophyllus*) on the content of bioactive compounds such as flavonoids and antioxidant activity. Irradiation was carried out using a Cobalt-60 radioactive source with a dose variation of 12-14 kGy and one control sample (non-irradiated). Compound extraction was carried out by the maceration method using 50% methanol solvent, which was then filtered and evaporated using a rotary vacuum evaporator at a temperature of 45°C. Analysis of flavonoid content was carried out qualitatively using H₂SO₄ and quantitatively using AlCl₃ and Sodium Acetate with Quercetin as a standard at a wavelength of 517 nm. Antioxidant activity testing was carried out using DPPH reagent at a wavelength of 517 nm. The results showed that irradiation at a dose of 12 kGy increased flavonoid content to 592.84 µg/mL compared to the control sample of 449.76 µg/mL. However, at higher doses (12.5-14 kGy) there was a decrease in flavonoid concentration, with the lowest level being 392.46 µg/mL at a dose of 14 kGy. The antioxidant activity test showed the highest percentage of inhibition in the 13.5 kGy irradiated sample, namely 82.73%.

Keywords: Gamma Irradiation, Jackfruit Seeds, Flavonoids, Antioxidants, DPPH.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, memiliki berbagai jenis tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan [1]. Salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan adalah nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.), anggota famili Moraceae. Seluruh bagian tanaman ini, seperti buah, biji, daun, dan kulit batang, diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik lainnya, yang memiliki aktivitas biologis penting seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi [2].

Biji nangka memiliki kandungan senyawa fenolik seperti flavonoid dan tanin. Senyawa fenolik diketahui memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif sehingga memicu penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung koroner [3].

Senyawa fenolik memiliki sifat antioksidan yang mampu menstabilkan radikal bebas dengan perpindahan elektron. Antioksidan alami memiliki keunggulan dibandingkan antioksidan sintetik, seperti butil hidroksianisol (BHA) dan butil hidroksitoluen (BHT), yang diketahui memiliki risiko kesehatan, termasuk potensi karsinogeni [4]. Ole h

karena itu, pengembangan antioksidan alami dari bahan lokal, seperti biji nangka, sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan kandungan fenolik yang tinggi pada bagian tanaman nangka lainnya, seperti daun, dengan kadar flavonoid total sebesar 29,36 mgQE/g dan tanin mencapai 7,08% [5][6]. Namun, penelitian yang secara khusus berfokus pada biji nangka masih sangat terbatas dan kadar senyawa fenolik pada biji nangka yang tersedia secara alami masih dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaatnya.

Dalam konteks ini, teknologi iradiasi gamma menawarkan inovasi yang signifikan. Iradiasi gamma menggunakan sumber Cobalt-60 adalah salah satu metode yang dapat meningkatkan kadar senyawa bioaktif pada bahan alami. Teknologi ini bekerja dengan memodifikasi struktur kimia senyawa bioaktif, sehingga meningkatkan aktivitas antioksidan dan bioavailabilitasnya. Menurut standar internasional, dosis iradiasi untuk bahan pangan telah ditetapkan oleh Codex Alimentarius dan diadopsi oleh berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Atom Internasional (IAEA). Untuk bahan pangan, dosis iradiasi yang diizinkan berkisar antara 0,3-10 kGy untuk pengawetan dan eliminasi mikroorganisme, serta hingga 15 kGy untuk peningkatan kualitas nutrisi dan senyawa bioaktif. Selain itu, iradiasi gamma merupakan metode yang ramah lingkungan dan efisien, yang telah banyak diterapkan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan dan bahan alami lainnya [7]. Ekstraksi senyawa fenolik dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol. Metanol dipilih karena sifatnya yang polar, sehingga mampu melarutkan senyawa fenolik seperti flavonoid, dan tanin secara efektif [8].

Pelarut metanol mampu mengekstraksi flavonoid dari daun nangka dengan efisiensi tinggi. Maserasi dipilih sebagai metode ekstraksi karena prosesnya sederhana, tanpa memerlukan pemanasan, sehingga menjaga stabilitas senyawa fenolik yang sensitif terhadap suhu tinggi [9]. Kandungan fenolik dari ekstrak biji nangka dievaluasi menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Metode ini didasarkan pada reaksi reduksi gugus hidroksil fenolik dengan reagent penguji, menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang dapat diukur pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri UV-Vis menjadi pilihan yang efektif untuk analisis kandungan bioaktif karena kemampuan mendeteksi senyawa pada panjang gelombang tertentu dengan presisi tinggi [10].

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kandungan fenolik pada biji nangka, tetapi juga mengevaluasi efektivitas iradiasi Cobalt-60 yang dikombinasikan dengan ekstraksi maserasi guna mengeksplorasi potensi biji nangka sebagai bahan baku dalam pengembangan antioksidan alami yang aman, efektif, dan bernilai ekonomis tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan berbasis keanekaragaman hayati dalam memanfaatkan limbah biji nangka, yang selama ini kurang dihargai, menjadi produk dengan nilai tambah tinggi dengan potensi aplikasi yang luas.

METODOLOGI

Iradiasi Biji Nangka

Serbuk biji nangka yang halus di masukkan ke dalam plastik sebanyak 30 gram kemudian dibuat sebanyak 6 sampel untuk variasi dosis iradiasi (12;12,5;13;13,5;14) kGy dan 1 sampel non-iradiasi.

Ekstraksi Biji Nangka

30 gram bubuk biji nangka iradiasi dan non-iradiasi masing-masing di masukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL kemudian ditambahkan larutan metanol 50% sebanyak 300 mL. Campuran bubuk biji nangka dan metanol di maserasi menggunakan hot plate dan magnetik stirrer pada $40 \pm 1^\circ\text{C}$ selama 6 jam dan 100 rpm. Selanjutnya campuran di filtrasi menggunakan kertas saring whatman dengan bantuan vacuum, lalu filtrat di pekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator menggunakan tekanan rendah yaitu 385 mbar pada suhu 45°C dengan kondensor di suhu 20°C selama 2 jam sampai diperoleh ekstrak kental.

Analisis Kualitatif

Sebanyak 3 mL filtrat ekstrak biji nangka dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dilarutkan menggunakan metanol dan H_2SO_4 masing-masing 3 tetes. Diamati perubahan warna yang terjadi.

Analisis Kuantitatif

i. Uji Flavonoid

Sebanyak 10 mg kuersetin dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan larutan metanol p.a hingga tanda batas. Selanjutnya larutan induk tersebut diencerkan menjadi variasi konsentrasi 10; 20; 30; 40; dan 50 ppm. Pengukuran panjang gelombang maksimum dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan kuersetin 40 ppm pada rentang panjang gelombang 400-800 nm. Diperoleh panjang gelombang maksimum yaitu 383 nm. Selanjutnya dibuat larutan AlCl_3 10% dan Natrium Asetat dengan 10 gr AlCl_3 dilarutkan ke 100 ml aquadest

kemudian sebanyak 8,203 gram Natrium Asetat ke dalam 100 ml aquadest. Selanjutnya dibuat blanko dengan 1,5 ml metanol ditambahkan 0,1 ml Natrium asetat 1 M dan 2,8 ml aquadest. kemudian larutan didiamkan selama 30 menit dalam ruangan gelap. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 383 nm. Selanjutnya dibuat deret standar dimana masing-masing konsentrasi kuersetin sebanyak 0,5 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1,5 ml metanol, ditambahkan 0,1 ml AlCl_3 10%, ditambahkan 0,1 ml Natrium asetat 1 M, selanjutnya ditambahkan 2,8 ml aquadest kemudian larutan didiamkan selama 30 menit dalam ruangan gelap. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 383 nm. Selanjutnya penentuan kadar flavonoid dengan sebanyak 10 mg ekstrak dilarutkan menggunakan metanol sebanyak 10 ml. larutan tersebut dipipet sebanyak 0,5 ml kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1,5 ml metanol, 0,1 ml AlCl_3 10%, ditambahkan 0,1 ml Natrium asetat 1 M, selanjutnya ditambahkan 2,8 ml aquadest kemudian larutan didiamkan selama 30 menit dalam ruangan gelap. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 383 nm.

II. Uji Aktivitas Antioksidan

Dibuat Larutan DPPH 0,1 Mm dengan menggunakan 10 mg DPPH dimasukkan kedalam labu ukur 250 ml, lalu dilarutkan menggunakan metanol hingga mencapai tanda batas. Selanjutnya menentukan panjang gelombang dengan menggunakan 2 ml DPPH 0,1 mM dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditambahkan 2 ml metanol, di gojok hingga homogen. Diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 400-800 nm. Selanjutnya dibuat larutan blanko dengan menggunakan 2,96 mg DPPH dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan metanol hingga tanda batas dan diperoleh larutan DPPH 0,15 mM. Sebanyak 2 ml DPPH 0,15 mM dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditambahkan 2 ml metanol lalu digojok hingga homogen dan disimpan di ruangan gelap, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 518 nm. Selanjutnya dibuat deret standar dengan menggunakan 10 mg kuersetin ditambahkan ke 100 ml labu ukur dengan metanol sampai tanda batas didapat kuersetin 100 ppm. Selanjutnya kuersetin diencerkan untuk mendapatkan variasi konsentrasi 2;4;6;8 ppm. Untuk pengukuran standar, sebanyak 0,5 ml kuersetin dan berbagai konsentrasi ditambahkan 3,5 ml DPPH dihitung di 518 nm. Dilakukan pengulangan untuk konsentrasi lainnya. Selanjutnya pengukuran sampel dimana sebanyak 2 ml larutan sampel baik Iradiasi maupun non Iradiasi ditambahkan 2 ml DPPH 0,1 mM, larutan digojok dan disimpan di ruangan gelap selama 30 menit, selanjutnya diukur absorbansi pada panjang gelombang 518 nm..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan iradiasi cobalt-60 secara signifikan meningkatkan kadar fenolik dalam ekstrak biji nangka. Hal ini dikarenakan radiasi gamma dari cobalt-60 mampu memecah dinding sel bahan tanaman, sehingga senyawa fenolik yang sebelumnya terperangkap di dalam matriks sel menjadi lebih mudah dilepaskan [11]. Hal ini di bahas dalam penelitian wang et al. (2018), yang menjelaskan bahwa radiasi gamma dapat meningkatkan pelepasan senyawa bioaktif dari bahan tanaman melalui kerusakan dinding sel.

Efek iradiasi juga dapat meningkatkan kandungan flavonoid pada ekstrak [12]. Zhang et al. (2022) menjelaskan bahwa radiasi gamma dapat mengaktifkan senyawa flavonoid melalui pelepasan senyawa aktif dari dinding sel. Dalam penelitian ini, tingginya kandungan flavonoid juga turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas antioksidan ekstrak biji nangka.

Selain itu, iradiasi juga membantu proses sterilisasi bahan tanpa mengurangi kandungan senyawa aktif di dalamnya. Dalam hal ini sejalan dengan penjelasan dalam penelitian oleh shams et al. (2017), yang menyebutkan bahwa radiasi gamma efektif untuk mensterilkan bahan biologis tanpa merusak senyawa aktif [13]. Dengan demikian, penggunaan iradiasi dalam penelitian ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekstraksi, tetapi juga menjaga kualitas ekstrak yang dihasilkan.

Uji Kualitatif

Saat dilakukan uji kualitatif pada ekstrak biji nangka dengan menambahkan larutan H_2SO_4 , terjadi perubahan warna dari kuning menjadi warna coklat. Hal ini disebabkan karena flavonoid mengandung gugus hidroksil (-OH) yang dapat bereaksi dengan asam sulfat (H_2SO_4) melalui proses protonasi atau reaksi substitusi elektrofilik pada cincin aromatiknya. Asam sulfat pekat mampu memodifikasi struktur flavonoid melalui reaksi kimia ini, menghasilkan perubahan warna larutan menjadi lebih gelap atau intens. Uji kualitatif flavonoid dengan asam sulfat pekat secara visual menunjukkan warna yang lebih pekat karena interaksi senyawa fenolik dengan reagen asam [14].

Uji Flavonoid

Gambar 1. Kurva absorbansi larutan kuersetin

Diperoleh regresi linear $y = 0,0026x + 0,0046$

Maka kadar flavonoid total berdasarkan absorbansi sampel diperoleh:

Tabel 1. Hasil perhitungan konsentrasi flavonoid

Sampel	Absorbansi	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)
Kontrol	1,174	449,76
12 kGy	1,546	592,84
12,5 kGy	1,163	445,54
13 kGy	1,154	442,07
13,5 kGy	1,117	427,84
14 kGy	1,025	392,46

Gambar 2. Kurva hasil uji flavonoid

Hasil pengukuran kadar flavonoid total menunjukkan bahwa sampel yang mengalami iradiasi Cobalt-60 memiliki konsentrasi flavonoid total yang bervariasi. Berdasarkan data pada Tabel di atas, konsentrasi flavonoid total tertinggi diperoleh pada dosis iradiasi 12 kGy (592,84 $\mu\text{g/mL}$), sedangkan konsentrasi terendah ditemukan pada dosis 14 kGy (392,46 $\mu\text{g/mL}$). Sampel kontrol memiliki kadar flavonoid total sebesar 449,76 $\mu\text{g/mL}$, yang berarti lebih rendah dibandingkan sampel yang diiradiasi pada 12 kGy, namun lebih tinggi dibandingkan sampel yang diiradiasi dengan dosis 13 kGy ke atas.

Peningkatan kadar flavonoid total pada dosis iradiasi 12 kGy dapat dijelaskan melalui pengaruh radiasi terhadap struktur senyawa fenolik dalam biji nangka. Iradiasi menggunakan Cobalt-60 menghasilkan radikal bebas yang berperan dalam memutuskan ikatan hidrogen dan membuka struktur polimerik kompleks dari senyawa fenolik. Proses ini meningkatkan ketersediaan senyawa flavonoid yang dapat terdeteksi. Namun, pada dosis iradiasi yang lebih tinggi, seperti 13 kGy, 13,5 kGy, dan 14 kGy, terjadi penurunan kadar flavonoid total. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh degradasi senyawa flavonoid yang diakibatkan oleh radikal bebas dalam jumlah yang berlebihan pada dosis tinggi,

Paparan radiasi dengan dosis moderat dapat meningkatkan kadar senyawa bioaktif pada bahan tanaman, sementara dosis yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan degradasi senyawa tersebut [15]. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang menunjukkan adanya batas optimal dosis radiasi untuk meningkatkan kadar flavonoid total.

Pengaruh iradiasi terhadap kadar fenolik mengikuti pola yang serupa, yaitu peningkatan kadar senyawa bioaktif hingga dosis tertentu, diikuti oleh penurunan akibat proses degradasi. Oleh karena itu, penting untuk menentukan dosis iradiasi yang optimal guna memperoleh peningkatan kadar flavonoid secara maksimal tanpa menyebabkan degradasi senyawa tersebut

Uji Aktivitas Antioksidan

Persen inhibisi aktivitas antioksidan dapat ditentukan menggunakan persamaan :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorbansi kontrol} - \text{Absorbansi Sampel}}{\text{Absorbansi kontrol}} \quad (1)$$

Tabel 2. Hasil perhitungan persen inhibisi

Sampel	Absorbansi	%Inhibisi
Kontrol	1,465	0
12 kGy	0,422	63,4%
12,5 kGy	0,299	79,59%
13 kGy	0,477	67,44%
13,5 kGy	0,253	82,73%
14 kGy	0,827	43,55%

Gambar 3. Kurva hasil uji aktivitas antioksidan

Hasil data ini menunjukkan pengaruh dosis radiasi terhadap aktivitas antioksidan biji nangka, yang diukur menggunakan standar kuersetin dan direpresentasikan sebagai persentase inhibisi (% inhibisi). Aktivitas antioksidan tidak menunjukkan tren linear, melainkan mengalami fluktuasi pada berbagai dosis radiasi. Pada dosis 12 kGy, aktivitas antioksidan mencapai 63,4%, lalu meningkat signifikan pada dosis 12,5 kGy hingga 79,59%, yang kemungkinan merupakan dosis optimal untuk meningkatkan aktivitas senyawa antioksidan. Namun, pada dosis 13

kGy, aktivitas menurun menjadi 67,44%, sebelum kembali meningkat pada dosis 13,5 kGy dengan inhibisi tertinggi sebesar 82,73%. Aktivitas kemudian turun drastis pada dosis 14 kGy menjadi 43,55%. Dosis radiasi yang berbeda dapat menyebabkan perubahan dalam struktur atau komposisi senyawa bioaktif, seperti flavonoid yang bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan.

Persentase inhibisi dihitung dari pengurangan absorbansi kontrol (tanpa perlakuan radiasi) dibandingkan dengan sampel yang diradiasi. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh efek radiasi terhadap senyawa bioaktif seperti polifenol atau flavonoid. Pada dosis rendah hingga moderat, radiasi dapat meningkatkan aktivitas dengan memodifikasi struktur senyawa menjadi lebih aktif, tetapi pada dosis tinggi, radiasi dapat merusak senyawa aktif tersebut, menyebabkan penurunan aktivitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iradiasi Cobalt-60 memengaruhi kadar flavonoid total dan aktivitas antioksidan biji nangka secara signifikan. Dosis iradiasi 12 kGy menghasilkan kadar flavonoid total tertinggi sebesar 592,84 µg/mL, sedangkan aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 82,73% dicapai pada dosis 12,5 kGy. Hal ini mengindikasikan bahwa iradiasi dengan dosis moderat dapat meningkatkan kadar flavonoid total dan aktivitas antioksidan melalui modifikasi senyawa fenolik sehingga menjadi lebih aktif. Pada dosis tinggi, terjadi penurunan kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan akibat degradasi senyawa bioaktif yang disebabkan oleh paparan radikal bebas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya makalah ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk para peneliti terdahulu yang sudah melakukan kajian dan percobaan sebagai referensi yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian dan penyusunan makalah ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang senantiasa mendampingi penulis untuk menyelesaikan penyusunan makalah ilmiah populer ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman Hayati Indonesia : Masalah dan Upaya Konservasinya. Indonesian Journal of Conservation. 11(1), 13-21
- [2] Simanjuntak, H. A., Singarimbun, N. B., Zega, D. F., Sinaga, S. P., Simanjuntak, H., & Situmorang, T. S. (2022). Kajian Potensi Tumbuhan Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) dalam Pengobatan Penyakit Infeksi. Herbal Medicine Journal, 5(1), 1–7.
- [3] Kuntorini, E. M., Astuti, M. R., Nugroho, L. H. (2010). Struktur Anatomi dan Aktivitas Antioksidan Bulbus Bawang Dayak (*Eleutherine americana* MERR.) Dari Daerah Kalimantan Selatan. Journal of Biological Researches. 16, 1-7.
- [4] Amarowicz, R. et al. (2004). Free-radical scavenging capacity and antioxidant activity of selected plant species from the Canadian prairies. Food Chemistry. 84, 551-562.
- [5] Irfan, Y. P. (2018). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Nangka (*Artocarpus Heterophyllus* Lam.) Dan Penetapan Kadar Flavonoid Total Nya (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang)
- [6] Wahyono, T., Maharani, Y., Ansori, D., Hardani, S. N. W., Hermanto, S., Sasongko, W. T., & Faiqoh, F. N. (2020). Pengaruh iradiasi Gamma terhadap kandungan nutrisi, fenol dan aktivitas biologis tanin daun nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Livestock and Animal Research, 18(3), 289-299.
- [7] IAEA. (2002). Annual Report : Food and Agriculture. 31.
- [8] [Depkes] Departemen Kesehatan Indonesia. 1995. Farmakope Indonesia. Ed ke 4. Departemen Kesehatan RI: Jakarta. 1288 hal.
- [9] Utari, A., Warly, L. (2021). Tannin Contents of Jackfruit Leaves (*Artocarpus heterophyllus*) Extract and Moringa Leaves (*Moringa oleifera*) Extract as Functional Additive Feed in Ruminant Livestock. Earth and Environmental Science 757, 012054.
- [10] Haeria, Hermawati, & Andi (2016). Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.). Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences. 1(2), 57-61.

- [11] Wang, W., Zhang, Z., & Feng, S. (2018). Gamma radiation-induced release of phenolics in plant cells and its application in food processing. *Radiation Chemistry Journal*, 36(4), 512–519.
- [12] Zhang, T., Wei, Y., & Zhou, J. (2022). Enhancement of flavonoid content in plant-based materials by gamma irradiation. *Plant Foods for Human Nutrition*, 77(1), 30–38.
- [13] Shams, A., Abou-Elwafa, R., & Mostafa, M. (2017). Gamma irradiation as a tool for sterilization and enhancement of phytochemicals in herbal products. *Journal of Herbal Science*, 10(2), 45–56.
- [14] Wahyuni, A., Putri, L. M., & Santoso, B. (2018). Reaksi Flavonoid dengan Asam Kuat dan Aplikasinya dalam Analisis Kualitatif. *Jurnal Kimia Dasar*, 14(1), 12–18
- [15] Rohadi, Iswoyo, Larasati, D. & Putra, S. (2023). Effect of Gamma Irradiation on Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Methanolic Extract of Java Plum Seeds. *Journal of Biodiversity and Biotechnology*. 3(1), 1-9.